

COMUNICAÇÃO GRÁFICA ENTRE OS INDÍGENAS DO NORDESTE DO BRASIL

GABRIELA MARTÍN

Professora Titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Correio eletrônico: gabrielamartinavila@gmail.com

Recebido: 29/11/2018

Aceito: 14/01/2019

Publicado: 16/01/2019

IRMA ASÓN

Pesquisadora da Fundação Museu do Homem Americano (Piauí)

Resumo: O presente artigo aborda a arte rupestre do nordeste do Brasil como forma de comunicação, marcador de memória, de fronteiras culturais ou políticas e indicadora de etnias diversas dos grupos pré-históricos que habitaram a região. O Brasil pré-histórico apresenta horizontes rupestres de grande dispersão e ampla temporalidade, definidos como *tradições* que evoluíram ao longo do tempo e do espaço. Neste trabalho coloca-se especial ênfase na Tradição Nordeste de pintura rupestre por ser uma manifestação pictórica das mais expressivas e das melhor estudadas.

Palavras-chave: Pré-história. Arte Rupestre. Tradição Nordeste. Comunicação Gráfica. Indígenas.

Abstract: The present article approaches the prehistoric rock art of north eastern Brazil as a form of communication, marker of memory, cultural borders or policies, indicative of different ethnicities from the prehistoric groups that inhabited the region. Prehistoric Brazil presents rupestrian horizons of great dispersion and wide temporality, defined as traditions that evolved over time and space. In this work, special emphasis is placed on the Northeast Tradition of rock painting because it is a pictorial manifestation of the most expressive and best studied.

Keywords: Prehistory. Rock Art. Northeastern Tradition. Graphic Communication. Indigenous.

Quando falamos de comunicação gráfica, podemos nos perguntar o que são povos ágrafos. A interpretação da palavra de origem grega, ágrafo, significa alguém que não sabe ou não pode escrever pelo que se denominam povos ágrafos aquelas sociedades humanas que não possuem alfabeto ou outras formas de escrita. A transmissão do pensamento manifesta-se de diferentes maneiras entre os chamados povos "pré-históricos" e contemporâneos "ágrafos", com múltiplas formas de comunicação. Se tomarmos a raiz grega da palavra *grafos*, que na sua etimologia significa desenho ou imagem é correto considerar os grupos pré-históricos que deixaram imagens de sua cosmologia registradas nas paredes rochosas como povos ágrafos?

A descoberta do fogo e suas formas de conservação significaram a conquista de terras de clima frio e a possibilidade de afastar os perigos e medos da noite, aumentando a capacidade humana de abstração durante as horas ao redor do fogo, dando origem à palavra e a arte. A capacidade de contar também leva o homem a gravar sinais e sulcos nas rochas. O fato de contar poderia ser uma explicação lógica para tantos grafismos similares no mundo todo. Contas sejam de animais caçados, inimigos mortos ou dias e noites passados. Na longa noite do início da arte, a lasca de pedra, o galho da árvore ou a própria mão nua foram um instrumento lúdico da atividade humana para satisfazer a tendência natural da arte gráfica, como uma atividade utilitária nas origens da arte primitiva do homem.

A imaginação humana e sua capacidade de criar o pensamento abstrato nascem com a arte rupestre pré-histórica que, no Velho Mundo, coincidiu com o Paleolítico Superior. Foi recentemente publicado que em três cavernas espanholas, foi obtida uma datação de urânio-tório de 64.800 anos antes do presente, para a crosta carbonática que cobriu algumas pinturas rupestres atribuídas ao *homo neanderthalensis*¹. Na América, as pinturas rupestres também correspondem à arte de caçadores-coletores, como mostram os registros dos sítios onde a presença mais antiga registrada está em torno de 20.000 anos BP. O nascimento da arte rupestre resultou de um florescimento simultâneo em diferentes partes do mundo e tem a ver com o aumento do volume cerebral que permitiu o desenvolvimento dos processos de abstração do *homo sapiens*.

Estuda-se a arte rupestre do Brasil como um meio de comunicação entre os povos ágrafos, como marcadores de memória, de fronteiras culturais ou políticas indicadoras de etnias

¹HOFFMANN D. L., STANDISH C. D., GARCÍA-DIEZ M., PETTITT P. B., MILTON J. A., ZILHÃO J., ALCOLEA-GONZÁLEZ J. J., CANTALEJO-DUARTE P., COLLADO H, DE BALBÍN R., LORBLANCHET M., RAMOS-MUÑOZ J., WENIGER G.-CHPIKE., A. W. G. U-Th dating of carbonate crusts reveals Neanderthal origin of Iberian cave art. Science Vol. 359, Issue 6378, p. 912-915, 2018. DOI: 10.1126/science.aap7778

diversas. Continuamos a usar o termo arte rupestre por ser uma expressão universalmente aceita, mas além do ponto de vista estético, a pesquisa atual a considera como um marcador de identidades individuais e coletivas e, seguindo essa linha de pensamento, também é utilizada a expressão registros rupestres considerada parte do registro arqueológico. A linha de pesquisa que seguimos não procura interpretar o significado das numerosas cenas do mundo sígnico, exceto a representação do âmbito cotidiano dos povos pré-históricos, como a caça ou a luta. Nas áreas arqueológicas onde se documentam registros rupestres, pesquisamos o contexto arqueológico para identificar a sociedade que os fez, reconstruindo assim a história desse grupo humano em seus diferentes aspectos ecológicos, que também incluem os espirituais, no caso em que os dados arqueológicos nos permitam alcançar seu mundo simbólico. O estudo do simbolismo significa um desafio, pois nos encontramos com a dificuldade de definir o invisível como representação gráfica de uma linguagem e um pensamento que são relacionados e modificados de acordo com as condições materiais de sua existência. Desse sistema de comunicação, conserva-se o significante tendo-se perdido o significado com o passar dos milênios. Muitos grafismos representados nas rochas dos abrigos, riachos e córregos da ampla geografia brasileira são hoje uma linguagem ancestral que não podemos interpretar sem cair no perigo da conjectura e porque os seus autores deixaram-nos com o passar do tempo, apenas o hermetismo dos seus símbolos. Grafismos abstratos que se repetem numa mensagem simbólica, mas que o seu significado ficou perdido para sempre.

Figura 1. Mãos carimbadas. Representação simbólica típica da região Nordeste do Brasil. Parque Nacional de Sete Cidades, PI.

Entre os indígenas do Brasil, dos quais existe registro desde o final do Pleistoceno até o presente, dois conjuntos gráficos são fonte privilegiada para o reconhecimento dessa transmissão de pensamento: a arte rupestre pré-histórica e a pintura corporal das etnias indígenas que ainda existem.

O indígena do Brasil antes da colonização européia em seu nível cultural mais avançado nunca passara do estágio neolítico pré-urbano. Seu habitat não era, em geral, permanente, não trabalhara a pedra para a construção de moradias e sua organização social não era dividida em classes. Sua situação cultural na época do primeiro contato com os portugueses, em 1500, manteve-se estável por centenas de anos entre as populações agrícolas litorâneas e entre os grupos de caçadores-coletores das regiões do interior. Apesar disso, o grande interesse da pré-história brasileira, especialmente das regiões mais ingratas do nordeste do país, é observar a grande adaptabilidade do homem a uma natureza particularmente hostil, onde ele foi capaz de criar e desenvolver uma arte expressiva e singular como são as pinturas e gravuras rupestres localizadas nas regiões semiáridas. Foi justamente nos sertões do Brasil, onde a natureza é

particularmente difícil para a ocupação humana, o lugar onde uma arte rupestre pré-histórica das mais ricas e expressivas do mundo foi desenvolvida, demonstrando a adaptabilidade dos grupos que povoavam essa região desde épocas que se remontam ao final do Pleistoceno.

Sem vestígios de grandes civilizações e longe das chamadas altas culturas sul americanas e mesoamericanas, a pré-história do Brasil foi considerada nos primórdios da pesquisa arqueológica como um modesto capítulo dos estudos naturalísticos, eventualmente tema de visionários na procura de civilizações perdidas. Como diz Angyone Costa, um pioneiro de estudos arqueológicos pré-científicos no Brasil, "*eles procuraram descobrir hieróglifos em sua passagem pelas montanhas, cachoeiras e cavernas do país. Esses visionários registraram fatos casuais como superstições que atuam com base na fantasia.*"² Às informações sobre pinturas e gravuras rupestres tão abundantes no nordeste brasileiro, misturaram-se com notícias fantásticas sobre fenícios, gregos ou hebreus na historiografia do século XIX e início do século XX.

Escrever sobre a pré-história do Brasil é contar a história do índio brasileiro antes da colonização portuguesa, o que significa conhecer a adaptação desses grupos de caçadores do final do Pleistoceno às mudanças climáticas holocênicas, os processos culturais que os levaram ao conhecimento da agricultura e da cerâmica, suas estratégias de sobrevivência e sua vida espiritual registradas em rituais fúnebres e em manifestações artísticas.

São conhecidas as dificuldades para relacionar a cultura material com os registros rupestres, especialmente no Brasil, porque a maioria das vezes é a única variável visível que marca a presença humana antiga no local e identifica o sítio arqueológico. Em muitos casos, os registros são pintados em locais sem condições de permanência humana ou gravados em rochas localizadas ao longo de cursos de água, onde não aparecem vestígios da cultura material. O Brasil pré-histórico apresenta horizontes rupestres de grande dispersão e ampla temporalidade, definidos como *tradições* que evoluíram ao longo do tempo e do espaço, produzindo mudanças que obrigam a estabelecer as necessárias subdivisões. No estado atual da pesquisa, podemos dizer que vários fluxos com seus horizontes culturais deixaram notáveis registros pintados e gravados nos abrigos e paredões rochosos do nordeste brasileiro. Estes horizontes ou tradições foram registrados em grandes áreas de uma região de mais de um milhão de quilômetros quadrados. Seu estudo tem contado com a colaboração de vários pesquisadores de arte rupestre e é o resultado

²Angyone Costa (1888-1954) foi professor de arqueologia brasileira no Museu Nacional responsável pelos primeiros cursos de pré-história do Brasil. Em 1934 escreveu "Introdução a arqueologia brasileira", um dos primeiros tratados de arqueologia publicados no Brasil. Brasileira, SP.

da reflexão e da observação paciente em numerosos painéis rupestres encontrados em centenas de sítios. Há certa unanimidade entre os arqueólogos que trabalham no Brasil para reconhecer como um elemento de identificação de uma tradição rupestre a temática e como ela é representada. Outro elemento importante é a identificação de determinados grafismos emblemáticos ou "heráldicos" que apresentam uma ação recorrente não reconhecível entre áreas geográficas distantes entre si.

Para entender e captar o mundo real ou imaginário são utilizados recursos como linguagem, gestos e representação gráfica da linguagem e do gesto, que dependem dos recursos materiais disponíveis. A representação gráfica é uma interpretação bidimensional que o indivíduo faz do real e que se modifica e evolui com as mudanças culturais que surgem na sociedade. Essa mudança natural da cultura se manifesta na evolução espaço-temporal dos registros gráficos realizados por cada grupo.

As diversas drogas utilizadas pelos índios sul-americanos com fins médicos, alucinógenos e rituais foram estudadas pelo naturalista e antropólogos desde o século XVIII. Nos tempos modernos, os princípios ativos dessas plantas foram isolados, dos quais vários são alcalóides derivados de plantas Malpighiaceae que produzem, quando inalados ou bebidos, tonturas, náuseas e vômitos, seguidos por alucinações visuais de cores brilhantes que podem ser de grande beleza, mas, também podem produzir uma sensação de perigo iminente, perseguição ou terror. A pesquisa nos campos da botânica, medicina e antropologia cultural foi complementada em arqueologia por autores interessados em conhecer a influência que esses alucinógenos poderiam ter, eventualmente, na realização dos registros rupestres. É importante notar que todos os povos de todas as culturas usam ou usaram algum tipo de droga em rituais religiosos para homenagear as divindades ou neutralizar o mal, para fins medicinais ou como uma forma de atingir níveis de satisfação espiritual.

A representação gráfica das alucinações produzidas por certas drogas, tanto entre as sociedades indígenas quanto as modernas, também tem sido objeto de estudo. Foram analisadas representações de fosfenas, que são imagens que aparecem no campo visual na escuridão, eventualmente estimuladas por alucinógenos. Em geral, estas imagens são motivos abstratos de composições simples na forma de luz e cores brilhantes. Uma pesquisa feita por Reichel-

Dolmatof³, com mil indivíduos de origens diferentes sobre o uso de alucinógenos mostrou que fosfenas registradas eram iguais a figuras geométricas desenhadas por índios da Amazônia. O autor cita gravados nas margens dos rios que representam grafismos semelhantes aos fosfenas e desenhos abstratos feitos por índios durante a ingestão de alucinógenos, que foram interpretados por eles como símbolos da criação do homem e da fertilidade. Particularmente Dolmatof refere-se à ingestão da droga BanisteriopsisCaapi pelos Tukano do noroeste da Amazônia. Sob os efeitos da mesma droga, como descreve Landgon os índios Siona da Colômbia e do Equador pintam seus corpos com desenhos geométricos visualizados durante os rituais com alucinógenos⁴.

Sem dúvida, muitos dos grafismos abstratos extraídos de fosfenas ou imagens evocadas com o uso de alucinógenos são similares aos grafismos não figurativos representados em pinturas e gravuras pré-históricas. Mas tropeçamos aqui com as interpretações que os povos indígenas de hoje dão a esses desenhos, que são frequentemente mais induzidos do que espontâneos, já que eles já os receberam dos mais velhos. As experiências citadas têm grande valor para a antropologia cultural dos nativos americanos, mas o problema está em ver até que ponto se pode extrapolar essa informação para os registros rupestres que podem ter sido feitos há milhares de anos.

Podemos afirmar que as pinturas rupestres são a primeira manifestação estética da pré-história do Brasil, especialmente rica na região nordeste. Além do óbvio interesse arqueológico das pinturas rupestres e gravuras como possíveis definidores de grupos étnicos, dentro da perspectiva da história da arte, estas representam o início da arte primitiva brasileira. A atemporalidade da maioria dos registros dos sítios arqueológicos é outro fator negativo para o estudo que torna impossível relacioná-los ao registro arqueológico, porque em locais vizinhos ou no mesmo abrigo podem existir pinturas com grandes separações cronológicas.

Das tradições rupestres estabelecidas, a mais significativa e estudada é a tradição *Nordeste*. Foi definida no sudeste do estado do Piauí, na área arqueológica do Parque Nacional Serra da Capivara a partir das pesquisas de Niède Guidon e Anne-Marie Pessis. A descoberta de numerosos abrigos pintados pré-históricos nesse parque, provavelmente a maior densidade de sítios arqueológicos por quilômetro quadrado do mundo, foi de tal impacto que durante anos foi

³REICHEL-DOLMATOF, G.O contexto cultural de um alucinógeno aborígine: Banisteriopsis caapi. In: COELHO, Vera Penteadó (org.). **Os alucinógenos e o mundo simbólico**. São Paulo: EPU-EDUSP, 1979. p. 59 - 104 .

⁴LANGDON, Jean. Alucinógenos: fonte de inspiração artística. In: VIDAL, Lux (org.). **Grafismo Indígena, Estudos de Antropologia Estética**. São Paulo: EDUSP-Studio, 1992. p. 68-88.

considerado um caso único e indiscutível, sem comparação com nenhum outro conjunto gráfico no Brasil. O estudo, classificação, divisão, identificação e, principalmente, as tentativas de localizar os registros ao longo do tempo, já que no espaço se limitavam à área do parque, levaram décadas de pesquisa. Estudos posteriores mostraram que as características dessa tradição estavam presentes em outras regiões do nordeste brasileiro, representativas da arte figurativa dos caçadores pré-históricos. Foram identificados, também, além de centenas de abrigos com pinturas no sudeste do Piauí, abrigos pré-históricos com pinturas da mesma tradição no vale do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, na Chapada Diamantina, na região central do Estado da Bahia e embora com menor concentração de sítios, nos estados de Pernambuco, Paraíba e Sergipe.

A tradição *Nordeste* pode ser identificada pela variedade de temas e pela riqueza de toucados, atributos e pintura corporal de linhas geométricas que adornam as figuras humanas, indicadores, seguramente, de diferentes grupos e hierarquias. As figuras representadas, especialmente as humanas, são pequenas, entre cinco e quinze centímetros de altura, geralmente em movimento e por vezes possuidoras de grande agitação mostrando o rosto de perfil como se gritassem. A luta, a caça, a dança e o sexo são habilmente representados com grande riqueza de interpretações, com uma técnica de traço fino e seguro. Cenas de violência sexual também são recorrentes. A presença de animais e figuras humanas é equilibrada, embora varie dependendo das subdivisões regionais. Mas a característica principal dessa tradição não é apenas a representação do cotidiano, mas a presença de cenas cerimoniais ou mitológicas cujo sentido nos escapa e que, precisamente por isso, quando se repetem em vários abrigos, mesmo em lugares distantes, identificam a tradição *Nordeste*. São cenas formadas por desenhos "emblemáticos", que são como "logotipos" da tradição nordestina. Cenas com significado desconhecido, repetidas em lugares separados por mais de mil quilômetros.

Figura 2. Uma das cenas consideradas emblemáticas é a composta por duas figuras humanas que "protegem" uma figura menor e que se repetem em numerosos sítios. Microregião do Seridó, RN

Figura 3. Outra cena emblemática é denominada "costa contra costa com tridígito".

a) Baixao das Mulheres, Parque Nacional Serra da Capivara PI.

b) Baixao do Perna, Parque Nacional Serra da Capivara, PI.

Analisando a representação da figura humana, forma, movimento, ornamentos e cenas representados na tradição Nordeste, podemos ver que há códigos repetidos, temas, gestos e posturas que devem ter um valor simbólico. Há figuras que parecem representar entidades míticas porque são antropomórficas fugindo do padrão de representação das figuras humanas. Foram observadas figuras apresentadas de frente e de perfil que, em casos específicos, mostram a intenção e o esforço de representar cenas em diferentes planos. Há registros na etnologia brasileira que mencionam a diferença na representação de figuras humanas e entidades míticas.

Os indígenas atuais representam o sobrenatural com forma antropomórfica, o que nos faz pensar que talvez algumas representações antropomórficas na arte rupestre se referem a seres sobrenaturais. Mas o que caracteriza especialmente a figura humana na tradição *Nordeste* é a presença do movimento que dá às cenas uma grande expressividade. É evidente que essas pinturas rupestres obedecem a padrões recorrentes de representação, tanto para as cenas temáticas quanto para as representações das próprias figuras dentro dessas cenas.

Figura 4. Representação de figura antropomorfa possivelmente xamânica. Toca da Gamela, Parque Nacional Serra da Capivara, PI.

Na tradição Nordeste, encontramos muitos grafismos antropomorfos compondo cenas. Podemos identificar muitas dessas cenas como sendo relativas à caça, dança e sexo. Em outros, podemos identificar a ação representada, embora não possamos interpretá-la, de modo que

muitas vezes as classificamos como cenas rituais ou míticas. Quanto às cenas de luta, poderíamos dizer que são principalmente uma preparação para a luta ou a luta entre duas facções. Os dois grupos são representados graficamente de forma diferente um do outro. Há muitas cenas que podemos relacionar com algum tipo de dança. As danças são representadas em uma linha ou em um círculo ou semicírculo. O gesto apresentado pelas figuras nessas cenas é sempre o mesmo, pernas e braços abertos expressando movimento. Finalmente, encontramos as representações itifálicas e as cenas sexuais. O interesse destas últimas reside no fato de que um ato biológico passou à esfera cultural, seja como uma representação do cotidiano, seja como uma representação mítica ou um ritual de passagem, provavelmente porque é o ato que garante a perpetuação do grupo.

Nas cenas representadas, encontramos dois tipos de movimento: os naturais, aqueles inerentes ao ser humano e os movimentos culturais (gestos rituais). Os primeiros aparecem em cenas facilmente identificáveis, como luta, caça e coleta. Esses movimentos são andar, correr, saltar, agarrar e movimentos associados ao uso de armas, bater e arremessar. Os segundos aparecem em cenas classificadas como danças ou rituais e em cenas de difícil identificação.

Figura 5. Cena de dança. Serra da Capivara, PI

Figura 6. Cena de caça. Toca da Serrinha. Parque Nacional Serra da Capivara, PI.

Figura 7. Cena de luta. Xiquexique I. Microrregião do Seridó, RN.

Figura 8. Cena itifálica. Sítio Mirador. Microrregião do Seridó, RN.

É evidente que as pinturas rupestres da tradição Nordeste obedecem a padrões recorrentes de representação tanto para as cenas temáticas quanto para as representações das próprias figuras dentro dessas cenas. Desta forma, podemos falar de uma codificação pictórica e uma narração no suporte físico. Podemos nos perguntar se estamos lidando com narrações da vida cotidiana, narrações de eventos históricos, narrações de rituais ou narrações de fatos míticos.

Alguns arqueólogos admitem a existência de uma tradição chamada *Astronômica*, a partir de grafismos que são interpretados como representações de corpos celestes que, sem dúvida, aparecem em vários lugares do mundo. Este tipo de representações não pode ser considerado como determinantes de uma tradição rupestre se considerar o conceito de tradição dentro de um complexo sociocultural onde se situam determinados grupos étnicos. Não há dúvida de que o homem pré-histórico observou as forças da natureza, tanto por medo como por admiração e no seu contexto cultural e tecnológico, as representou de formas variadas, desde grandes santuários até simples ou complexos traços nas rochas. As gravuras rupestres do Brasil frequentemente apresentam seqüências gráficas que nos fazem pensar na interpretação do firmamento em várias

formas. Admite-se assim um componente cultural dedicado a observar e representar corpos celestes e suas trajetórias.

Nos cursos de rios, córregos e torrentes do Brasil encontram-se espalhados de norte a sul, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, grafismos de origem indígena gravados nas rochas das margens. Estes foram denominados *Itaquatiaras* (pedras pintadas, na língua tupi) e são manifestações rupestres pré-históricas do Brasil, que se prestaram, não raramente, a interpretações fantásticas. Dependendo da ampla geografia brasileira, seu tamanho, técnica de gravação e variedade dos grafismos representados são muito diferentes. Na região nordeste predomina grafismos não figurativos, definidos também como grafismos puros, de acordo com o termo usado por André Leroi-Gourham para definir o nível geométrico puro constituído por figuras pintadas ou gravadas que não identificamos. Eles correspondem aos grafismos que são comumente chamados de "geométricos", "astronômicos" ou "abstratos", definições que refletem nosso universo e não o universo indígena que não conhecemos. Experiências específicas realizadas com grupos indígenas sobre os possíveis significados de grafismos chamados "geométricos" foram interpretados como animais diversos, rios, deuses e também vida e morte, dependendo do grupo ao qual o índio interpelado pertencia.

Figura 9: Pedra do Ingá, PB. Situado sobre o rio Bacamarte, a mais complexa e famosa *Itaquatiara* do Brasil.

Nas gravuras do nordeste brasileiro predominam os grafismos puros⁵, com desenhos muito complexos, mas também se registram figuras antropomórficas, algumas muito elaboradas, mesmo com atributos, além de marcas de mãos, pés, lagartos e pássaros gravados em grandes paredões próximos à água e às vezes em contato com ela. As *Itaquatiaras* são, sem dúvida, as gravuras mais enigmáticas do Brasil e as que mais têm levantado conjecturas e interpretações fantásticas sustentadas pela complexidade de seus desenhos. É nesses grafismos puros onde a capacidade de abstração do artista pré-histórico em sua mensagem desconhecida é mais evidente.

⁵ O termo " grafismo puro" foi definido pela primeira vez por André Leroi-Gourhan como representações gráficas de nível geométrico puro.

Figura 10. Detalhe da Pedra do Ingá, PB.

Devemos nos perguntar como o núcleo ideológico e técnico comum de uma tradição rupestre se espalhou por áreas tão extensas. Deve-se supor que, além das migrações territoriais, houve outras formas de contato que disseminaram uma bagagem cultural representada nas pinturas rupestres. Uma das hipóteses levantadas por Niède Guidon⁶ seria a da chegada de grupos humanos através do vale do rio Parnaíba, pelo norte e no vale do rio São Francisco, ao leste, até os refúgios de a Serra da Capivara. Isso significa que os caminhos de ida e volta também acompanharam as pinturas rupestres em um fluxo atemporal que nos obriga a buscar no espaço e tentar associá-los no tempo.⁷

Determinar as origens da arte rupestre no nordeste brasileiro a partir de um epicentro é uma tarefa impossível, embora seja evidente que na região da Serra da Capivara, no sudeste do Piauí, houve um núcleo denso de produção de arte rupestre que irradiou em várias direções, mas

⁶MARTIN, G; GUIDON, N. (2010). A onça e as orantes: uma revisão das classificações tradicionais dos registros rupestres do Nordeste do Brasil. *Clio Arqueológica*, V. 25, n.1, UFPE, Recife, p.11-30.

⁷MARTIN, Gabriela; ASÓN-VIDAL, Irma. Dispersão e difusão das tradições rupestres no nordeste do Brasil. Vias de ida e volta? *Clio Arqueológica*, Recife, v. 29, n. 2, p. 17-30, 2014. Disponível em: <<http://www3.ufpe.br/cliuarq/images/documentos/V29N2-2014/artigo1.pdf>>. Acesso em: 13 dez. 2018.

também recebeu influências de outros grupos que chegaram depois. No estado atual do conhecimento, tomamos como paradigma que a origem da tradição Nordeste está no sudeste do Piauí de onde se espalhou para outras regiões.

Atualmente, nossa hipótese de trabalho propõe a existência de três áreas de difusão da tradição nordestina: o vale do São Francisco, do Sul de Minas Gerais até Sergipe onde na região de Canindé foram identificados sítios com as características da tradição; a Chapada Diamantina e a área Central na depressão sanfranciscana, na Bahia; a microrregião do Seridó, no Rio Grande do Norte, onde se expandiu para o nordeste da Paraíba; e Buíque e o Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco.

Figura 11. Difusão da tradição Nordeste (Martin; Asón, 2014).

Com base nos dados recolhidos durante as pesquisas arqueológicas realizadas nos últimos 30 anos na região Nordeste do Brasil, pode-se dizer que não houve uma dispersão linear, mas sim ondas atemporais, por enquanto, pois ainda não temos dados cronológicos suficientes que situem

essa dispersão ao longo do tempo. Pode-se dizer, também, que a grande extensão que as tradições rupestres alcançaram são um indicador de mobilidade dos grupos indígenas, que continuou a existir mesmo em tempos coloniais quando eles procuraram refúgio em áreas remotas do vale sanfranciscano ante o avanço inexorável dos colonizadores. De modo que a entrada do homem pré-histórico no continente através do vale do rio São Francisco também não se descarta, como o fariam milênios depois os missionários franciscanos e jesuítas em sua obra evangelizadora. Acreditamos, portanto, que existiu um contínuo fluir de ida e volta em torno desta grande bacia. Grupos humanos atingiram a região atual do Parque Nacional da Serra das Confusões, no sudeste do Piauí, bem como grupos da Serra da Capivara também se expandiram pelos vales da depressão sanfranciscana.

Mas há também, dentro da complexidade da tradição Nordeste, variedades de pinturas rupestres que não migraram ou parecem não ter migrado, pois não se documentam fora da Serra da Capivara, consideradas de um período mais recente. São grupos antropomorfos apresentando tronco geometrizado transformado em retângulos com braços e as pernas representadas por linhas simples, que também ocorre nas figuras de cervídeos e de capivaras. É especialmente interessante notar como, apesar da rigidez dos corpos geométricos, consegue-se imprimir dinamismo às figuras, a partir, apenas, do movimento de braços e pernas. As figuras de contorno aberto merecem, também, atenção especial⁸, pois consideradas específicas do Parque Nacional Serra da Capivara foram posteriormente documentadas em quantidades significativas, na região do Tocantins.

⁸CISNEIROS, D; PESSIS, A-M. Grafismos de contorno aberto no Parque Nacional Serra da Capivara. *Clio Arqueológica*, Recife, v.26, n.2, p. 207-235, 2011.

Figura 12. Grupo de capivaras. Caldeirão dos Rodrigues. Parque Nacional Serra da Capivara, PI.

No Brasil ainda existem grupos indígenas conhecidos, mas não integrados à sociedade brasileira, que são uma rica fonte de conhecimento etnográfico com formas de comunicação visual de origem ancestral que se remonta à pré-história. Os índios pré-históricos já estavam no Nordeste do Brasil milênios antes da chegada dos portugueses, dos quais existem algumas centenas ainda empenhadas em manter sua condição de índios.

O conhecimento das sociedades indígenas que nos chegou a través dos relatos de cronistas e missionários é uma fonte de informação nada desprezível que nos ajuda a conhecê-las e também a compreender melhor os grupos pré-históricos, seus ancestrais, embora com espírito crítico suficiente para evitar extrapolar dados de um campo para outro, sempre levando em conta as grandes distâncias cronológicas e culturais que podem separá-los.

As comparações etnográficas em arqueologia são tão sugestivas como perigosas e são uma tentação que devemos afrontar com cuidado, embora não os ignorar, pois os estudos etnográficos podem aportar dados valiosos para a compreensão da pré-história de um país que, como o Brasil, tem informação de primeira mão através de seus remanescentes, os quais foram responsáveis pela transmissão de conhecimentos e mitos representados nas rochas. Lembre-se da figura do "hablador" (falador) entre índios da Amazônia peruana, narrado pelo escritor Mario Vargas Llosa que, mesmo romaneado, não diminui o valor etnológico. O "hablador" é uma espécie de ligação entre as aldeias remotas do mesmo grupo étnico, que viaja relatando os eventos entre as comunidades contando também mitos e histórias fantásticas. É semelhante ao "contador

de histórias" dos índios *Pueblo* do Novo México, que o representam na cerâmica como a figura de um índio sentado cercado por crianças, alguns em seus ombros, que o escutam. Esses personagens devem ser muito antigos e presentes em culturas diversas e distantes entre si.

Quantas vezes os grafismos que foram gravados durante milênios nas rochas das margens dos rios do Brasil, não foram previamente esboçados na areia por algum contador de estórias? O padrão cultural acompanha os homens e a troca de idéias e conhecimentos não depende apenas da migração. O patrimônio cultural também é explicado pelas redes de comunicação através das quais a informação oral e gráfica é transmitida de geração em geração.

